
УДК 376.37

DOI 10.5281/zenodo.15828359

Макарова А.В.

Макарова Анна Владимировна, Тихоокеанский государственный университет, Россия, 680042, Хабаровск, Тихоокеанская ул., 136. E-mail: hgcjdydtiu@mail.ru.

Логопедическая работа по формированию связной монологической речи посредством моделирования у старших дошкольников с ОНР III уровня

Аннотация. Статья посвящена исследованию эффективности применения моделирования как метода развития связной монологической речи у старших дошкольников с ОНР III уровня речевого развития. Представлены результаты апробированной диагностической методики, этапы логопедической работы, разработанные дидактические материалы и примеры заданий. Проведен анализ актуального уровня сформированности связной монологической речи у детей, данной нозологической группы. В диагностике приняли участие 10 человек – 8 мальчиков и 2 девочки. Нами были использованы и адаптированы методики следующих авторов: авторская методика В. П. Глухова и методика «Пересказ текста» В. И. Яшина. Рассмотрены рекомендации для положительного влияния систематического использования моделирования при формировании грамматически правильной и логически последовательной монологической речи у детей с речевыми нарушениями. Приведенные упражнения, наглядные схемы и рекомендации могут быть использованы практикантами и логопедами в работе.

Ключевые слова: связная речь, монологическая речь, общее недоразвитие речи (ОНР), моделирование, старшие дошкольники, логопедическая работа.

Makarova A.V.

Makarova Anna Vladimirovna, Pacific State University, Russia, 680042, Khabarovsk, Pacific Street, 136. E-mail: hgcjdydtiu@mail.ru.

Speech therapy work on the formation of coherent monologue speech through modeling in older preschoolers with level III OCD

Abstract. The article is devoted to the study of the effectiveness of modeling as a method of developing coherent monologue speech in older preschoolers with speech development level III OCD. The results of the proven diagnostic technique, the stages of speech therapy work, the developed didactic materials and examples of tasks are presented. The analysis of the current level of formation of coherent monological speech in children of this nosological group is carried out. 10 people participated in the diagnosis – 8 boys and 2 girls. We have used and adapted the methods of the following authors: the author's method of V. P. Glukhov and the method of "Retelling the text" by V. I. Yashin. Recommendations for the positive impact of the systematic use of modeling in the formation of grammatically correct and logically consistent monologue speech

in children with speech disorders are considered. The above exercises, visual diagrams and recommendations can be used by interns and speech therapists in their work.

Key words: coherent speech, monologue speech, general speech underdevelopment (OND), modeling, older preschoolers, speech therapy work.

Одной из приоритетных задач логопедической работы с дошкольниками является формирование и развитие связной монологической речи, как основы речевого, интеллектуального и личностного развития ребёнка. В период дошкольного детства родной язык выступает не только средством общения, но и ключевым инструментом познания окружающего мира, формирования мышления, нравственных и эстетических представлений.

Особую важность эта задача приобретает в работе с детьми, имеющими общее недоразвитие речи III уровня речевого развития (далее ОНР), так как данная категория воспитанников испытывает значительные трудности в построении связного высказывания, использовании грамматических структур и овладении словарным запасом. В условиях необходимости поиска эффективных логопедических средств стимулирования речевого развития на первый план выходит метод моделирования.

Актуальность использования этого метода в логопедической работе состоит в том, что ребёнок старшего дошкольного возраста очень пластичен и легко обучаем, но дети с ОНР III уровня речевого развития быстро утомляются и теряют интерес к занятию. Использование моделирования вызывает интерес и тем самым решает эту проблему: символические аналогии облегчают и ускоряют процесс запоминания и усвоения материала, формируют приёмы работы с памятью, систематизируя полученные знания.

Моделирование, как способ визуализации речевых единиц и структур, позволяет активизировать когнитивные процессы, способствует осознанию детьми синтаксических и логико-грамматических связей в предложении, а также помогает формировать устойчивые

навыки построения монологического высказывания. Систематическое включение моделей (опорных схем, пиктограмм, графических аналогов) в образовательный процесс делает восприятие информации более доступным и устойчивым, что особенно важно для детей с ОНР, характеризующихся быстрой утомляемостью и сниженной речевой активностью.

В рамках психолого-педагогической классификации под общим недоразвитием речи мы понимаем различные речевые расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне, но остаётся с охраненный интеллект и слух. Понятие «общее недоразвитие речи», сформулированное в исследованиях Р. Е. Левиной и ряда других исследователей, не претерпело сколько-нибудь заметных изменений последние десятилетия [6, с. 53].

К характерным проявлениям ОНР можно отнести позднее проявление экспрессивной (внешней) речи, при этом наблюдается нарушение формирования как логических цепочек с выразительными мыслями, так и произносительной сторон речи. В зависимости от индивидуальных особенностей и характера речевых расстройств у детей может отмечаться некоторое отставание в развитии моторной сферы, снижение уровня познавательной деятельности, недостаток когнитивно-мнестических функций, ограниченные возможности распределения внимания, зрительного и слухового [8, с. 75-76].

У детей дошкольного возраста с ОНР возникают значительные трудности при создании связного высказывания как с опорой на исходный зачин, так и без него. В специальной методике, по данным В.П. Глухова, эта проблема системного формирования умений и навыков связной

речи не обсуждалась. Поэтому возникает необходимость более глубокого изучения методических аспектов формирования связной речи [2, с. 12-13].

Диагностика проводилась на базе Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад № 50». В диагностике приняли участие 10 человек – 8 мальчиков и 2 девочки. Нами были использованы и адаптированы методики следующих авторов: авторская методика В.П. Глухова и методика «Пересказ текста» В.И. Яшина [3, с. 38-54; 7, с. 245].

В целях комплексного исследования связной речи детей используется серия заданий, которая включает: составление предложений по отдельным ситуацион-

ным картинкам; составление предложения по трем картинкам, связанным тематически; составление рассказа по картинке или серии сюжетных картинок, пересказ, составление описательного рассказа. При анализе высказываний особое внимание обращалось на полноту передачи содержания текста, наличие смысловых пропусков, повторов, соблюдение логической последовательности изложения, а также наличие смысловой и синтаксической связи между предложениями, частями рассказа. Все дети справились с заданием.

Подводя итоги диагностики, мы вывели критерий, приведённый на Рис. 1, по которому можно судить о проценте успеха при выполнении заданий в группе.

Рис. 1. Процентное соотношение выполняемости диагностических проб у детей обследуемой группы

Пересказ оказался самым сложным заданием для выполнения старшими дошкольниками с ОНР III уровня речевого развития (57 % выполняемости). Эти трудности объясняются спецификой планирования пересказа у детей с ОНР III уровня речевого развития: недостаточным пониманием причинно-следственных отношений между событиями, отрывами от действий деятельности, нехваткой речевых средств. Критерии отнесения ребёнка к тому или иному уровню составляется на основании сум-

мирования баллов за все семь заданий. На основе выбранных методик уровневая система была адаптирована под выбранное количество заданий. Сопоставив её с полученными баллами группа исследуемых разделилась на высокий, средний и низкий уровень развития связной монологической речи.

В ходе исследования связной монологической речи у детей старшего дошкольного возраста мы пришли к следующим выводам, которые были отмечены на рис. 2.

Рис. 2. Уровень развития связной монологической речи у обследуемой группы

Данные констатирующего эксперимента указывают на то, что старшие дошкольники с ОНР III уровня речевого развития при формировании связной речи нуждаются во вспомогательных средствах. В качестве такого способа мы использовали метод моделирования. Научные деятели обосновали доступность метода моделирования для понимания, подчеркивая, что в его основе лежит принцип замещения: реальный объект может быть заменен другим предметом, изображением или знаком в процессе деятельности. В логопедической практике моделирование может использоваться как метод познания, а также как инструмент для анализа и систематизации новых знаний. Моделирование подразделяется на двигательное и наглядное.

Наглядное моделирование представляет собой процесс воссоздания ключевых характеристик изучаемого объекта и работу с его заменителем. Они особенно эффективны в обучении детей дошкольного возраста, так как ребенку легче представить предмет, выявить отношения и связи между предметами. В дальнейшем ребенок может самостоятельно участвовать в создании таких моделей (мнемотаблиц или изографов).

Когда дети овладеют навыком построения связного высказывания, в модели пересказов и рассказов включаются творческие элементы – ребенку предлагается придумать начало или конец рассказа, в сказку или сюжет картины включаются необычные герои, персонажам присваиваются несвойственные им качества и т.п., а затем составить рассказ с учетом этих изменений.

Изографическое моделирование – это метод, использующий графические модели, то есть изографы, в определенном коррекционном контексте. Особенность этого метода заключается в том, что он не требует предварительного обучения. Ощущения, возникающие при работе мышц, помогают объединить элементы в единое целое, а взаимодействие рисунков ребенка и их словесного описания способствует развитию наглядно-образного мышления и его связи с вербально-логическим мышлением.

К двигательному моделированию относятся различные виды гимнастик (пальчиковая, артикуляционная), кинезиологические упражнения, а также игровое моделирование, которое направлено на воссоздание и усвоение общественного опыта посредством переживания

ния событий в воображаемом плане [9, с. 53-55].

Основа связной речи – это мыслительная деятельность, направленная на передачу или прием сформированной и сформулированной мысли, а также удовлетворяет коммуникативные потребности собеседников в процессе общения. Следовательно, вышеуказанные позволяют выявить, что высокий уровень связной речи у старших дошкольников, состоит из следующих умений:

- пользоваться краткой или развёрнутой формой высказывания (в зависимости от контекста);

- связывать слова в предложении, соблюдая структуру предложения: зачин, кульминация и концовка;

- самостоятельно составлять разные типы текстов: описание, повествование, рассуждение; уметь соблюсти при этом логику своего изложения, а также использовать художественные средства выразительности;

- ребёнок сам пересказывает и придумывает рассказы, сказки, загадки.

Таким образом, умение связно говорить, возможно, только в процессе целенаправленной работы. Мы реализовали содержание и скоординировали работу по формированию связной монологической речи детей 5-7 лет с ОНР III уровня речевого развития. На первом этапе мы отобрали методы моделирования. При отборе мы руководствовались требованиями к текстам для работы с детьми старшего дошкольного возраста и ФАОП ДО.

Всего в неделю проводилось по 3 логопедических занятия, с использованием разных видов моделирования, продолжительность каждого была 25-30 минут. Работа с мнемодиаграммами включает в себя несколько последовательных этапов: анализ таблицы; преобразование информации; пересказ; графическая зарисовка; воспроизведение. Переходными упражнениями от моделирования пересказа к составлению творческих рассказов могут быть следующие: угадывание эпизода по демонстрации действия и рассказывание

по демонстрации действия взрослым. В течение нескольких коррекционных периодов можно использовать такие игры и игровые упражнения, например: игры-комиксы, «мой дневник», «точечные сказки», письма, изографы-рассуждения [5, с. 157-160; 10, с. 122].

Перечислим общие выработанные методические рекомендации к предлагаемому методу:

- логопед проводит предварительное обсуждение содержания рассказа, истории, рассуждения;

- в случаях затруднений подсказка логопеда («Как можно нарисовать слово «думаю»?») с выполнением на доске;

- графическое выделение основных сюжетных линий повествования;

- при записи изографов обязательное соблюдение строчного варианта зарисовки для облегчения последующего «прочтения» рисунков;

- самостоятельное выполнение ребёнком графических моделей-изографов после пояснений логопеда;

- изображение рисунков схематичное, недетализированное, условное, символическое, включающее стилизованные очертания выбранного предмета или явления;

- снижение требования к качеству рисунка из-за моторной неловкости;

- использование предлагаемых игровых приемов в работе с детьми 1-2 раза в месяц с постепенным усложнением.

В историях-комиксах старший дошкольник с ОНР 3 уровнем речевого развития легко включается в игровую ситуацию, пытается импровизировать с графическими образами, сопровождает рисование диалогами героев.

Обобщая работы исследователей, были выделены следующие ситуации для игрового моделирования: перенос себя в события реальной ситуации; адаптация к воображаемой или настоящей роли; своё видение этой ситуации и роли в ней. Н. А. Горик предлагает строить занятия на основе общения со сказочными персонажами и использовать коллекции декора-

тивных фигурок для создания разнообразных игровых сюжетов на песке [1, с. 274; 4, с. 19].

Логопедическая практика показала, что дети старшего дошкольного возраста могут создавать связные пересказы и высказывания в процессе специализированного обучения, предложенного в данной работе. Основным инструментом этого обучения является моделирование – схемы, символы или игровое погружение. При активном использовании всех предложенных методов и приёмов для формирования связной монологической речи, старшие дошкольники стали применять разнообразные виды конструкций в своей речи, тем самым совершенствуя её.

Благодаря правильно подобранной комплексной логопедической работе язык старших дошкольников с ОНР III уровня речевого развития становится более ярким, интересным и насыщенным. Во время игр и упражнений дошкольники стараются точно и понятно для окружающих выражать свои мысли и замыслы в соответствии с содержанием заданий, начинают строить 2–3 простых предложения вместо отдельных фраз. На основе структуры моделей дети научились заранее проговаривать план своего мини-

рассказа («что я расскажу сначала, что потом, чем закончу»), что делает их речь более обдуманной и организованной. Повысилась также речевая активность при выступлении в группе, дети начали самостоятельно замечать и исправлять простейшие ошибки по образцу, заданному логопедом.

Постепенно овладевая всеми видами связного высказывания с помощью моделирования, старшие дошкольники с ОНР III речевого уровня развития учатся планировать свою связную речь. В процессе обучения педагог создаёт условия для развития познавательной, социальной и физической активности детей, устанавливая «обратную связь» между участниками образовательного процесса. Также создаются условия для сохранения и развития неречевых процессов дошкольников с ОНР III уровня речевого развития.

Таким образом, моделирование является эффективным методом формирования связной монологической речи у старших дошкольников с ОНР III уровня речевого развития. Оно позволяет детям учиться самостоятельно выражать свои мысли и чувства, а также повышает их интерес к обучению и речевой активности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бейсембаева А. К. Игровое моделирование как инновационная технология в образовании // Молодой учёный. 2018. № 48 (234). С. 273-275.
2. Глухов В.П., Смирнова, М. Н. Исследование особенностей связной речи старших дошкольников с задержкой психического развития и общим недоразвитием речи / В.П. Глухов, М. Н. Смирнова // Логопедия. 2005. № 3(9). С. 13-24.
3. Глухов В. П. Методика формирования навыков связных высказываний у дошкольников с общим недоразвитием речи. 3-е изд., испр. и доп. М.: Издательство «Юрайт», 2025. 237 с.
4. Горик Н. А. Использование световой песочницы как варианта интерактивных технологий в коррекционной работе учителя-логопеда // Коррекционная психология и педагогика в современном образовательном пространстве: актуальные вопросы, достижения, инновации: сб. науч. тр. III Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Воронеж, 29 марта 2022 г. Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2022. С. 14-20.
5. Карнаухова Я. Б., Пилипчук Л. С. Стратегия использования изобразительного моделирования в формировании связной монологической речи дошкольников с ОНР / Я.Б. Карнаухова, Л. С. Пилипчук // Проблемы современного педагогического образования. 2021. № 70-4. С. 157-160.
6. Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. М.: Просвещение, 1967. 367 с.
7. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2000. 712 с.

8. Янченко И. В. К вопросу о первичных и вторичных нарушениях в структуре дефекта общего недоразвития речи // Вестник Таганрогского института имени А. П. Чехова. 2015. № 2. С. 45-53.
9. Гордеева В. В., Гостенина Е. Н., Мустафаева П. Э. Использование оригинальных приёмов в логопедической работе по коррекции связной речи детей дошкольного возраста с ОНР / В. В. Гордеева, Е. Н. Гостенина, П. Э. Мустафаева // Актуальные вопросы современной науки и образования. Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г. Ю.), 2025. С. 48-57.
10. Паршенкова Е. Н., Ташина Т. М. Потенциал применения поликодовых текстов в логопедической работе по коррекции недостатков связных высказываний у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи // Современные наукоемкие технологии. 2025. № 3. С. 119-123.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bejsembaeva A. K. Igrovoe modelirovanie kak innovacionnaja tehnologija v obrazovanii // Molodoy uchjonyj. 2018. № 48 (234). S. 273-275.
2. Gluhov V. P., Smirnova, M. N. Issledovanie osobennostej svjaznoj rechi starshih doshkol'nikov s zaderzhkoj psicheskogo razvitija i obshhim nedorazvitiem rechi / V. P. Gluhov, M. N. Smirnova // Logopedija. 2005. № 3(9). S. 13-24.
3. Gluhov V. P. Metodika formirovanija navykov svjaznyh vyskazyvanij u doshkol'nikov s obshhim nedorazvitiem rechi. 3 e izd., ispr. i dop. M.: Izdatel'stvo «Jurajt», 2025. 237 s.
4. Gorik N. A. Ispol'zovanie svetovoj pesochnicy kak varianta interaktivnyh tehnologij v korrekcionnoj rabote uchitelja-logopeda // Korrekcionnaja psichologija i pedagogika v sovremennom obrazovatel'nom prostranstve: aktual'nye voprosy, dostizhenija, innovacii: sb. nauch. tr. III Vseros. nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchastiem, Voronezh, 29 marta 2022 g. Voronezh: Voronezhskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet, 2022. S. 14-20.
5. Karnauhova Ja. B., Pilipchuk L. S. Strategija ispol'zovanija izograficheskogo modelirovanija v formirovanii svjaznoj monologicheskoy rechi doshkol'nikov s ONR / Ja. B. Karnauhova, L. S. Pilipchuk // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovanija. 2021. № 70-4. S. 157-160.
6. Levina R. E. Osnovy teorii i praktiki logopedii. M.: Prosveshhenie, 1967. 367 s.
7. Rubinshtejn S. L. Osnovy obshhej psichologii. SPb.: Piter, 2000. 712 s.
8. Janchenko I. V. K voprosu o pervichnyh i vtorichnyh narushenijah v strukture defekta obshhego nedorazvitija rechi // Vestnik Taganrogsogo instituta imeni A. P. Chehova. 2015. № 2. S. 45-53.
9. Gordeeva V. V., Gostenina E. N., Mustafaeva P. Je. Ispol'zovanie original'nyh prijomov v logopedicheskoj rabote po korrekcii svjaznoj rechi detej doshkol'nogo vozrasta s ONR / V. V. Gordeeva, E. N. Gostenina, P. Je. Mustafaeva // Aktual'nye voprosy sovremennoj nauki i obrazovanija. Penza: Nauka i Prosveshhenie (IP Guljaev G. Ju.), 2025. S. 48-57.
10. Parshenkova E. N., Tashina T. M. Potencial primenenija polikodovyh tekstov v logopedicheskoj rabote po korrekcii nedostatkov svjaznyh vyskazyvanij u detej doshkol'nogo vozrasta s obshhim nedorazvitiem rechi // Sovremennye naukoemkie tehnologii. 2025. № 3. S. 119-123.

Поступила в редакцию: 25.06.2025.

Принята в печать: 30.07.2025.